

Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi Di Wilayah Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi

Stunting Prevention Through Community Empowerment with Information Communication and Education in the Bojongsawah Village Area, Kebonpedes District, Sukabumi Regency

Suranti Suranti^{1*}, Dadang Suparman², Dede Romlah³, Dewi Yulianti⁴, Silvia Wandini⁵
^{1,2,3,4,5}STIE PASIM Sukabumi, Jawa Barat

Author Corresponding: usantialzubair@gmail.com

Abstrak

Merujuk pada angka Pencatatan-Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik (e-PPGBM), angka stunting yang terjadi di Jawa Barat saat ini hanya 6,01%, dengan data *by name by address* balita stunting sebanyak 178.058 per 15 Oktober 2023, dari sebelumnya 183.440 balita pada 2022, Dimana di salah satu Desa yaitu Desa Bojongsawah memiliki balita stunting 24 anak. Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui kegiatan kuliah kerja mahasiswa (KKM) adalah untuk mencegah angka kejadian pada Balita. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, observasi dan sosialisasi, komunikasi Informasi dan edukasi melalui selebaran kertas untuk pembuatan MPASI dimulai dari balita berumur 0-23 bulan kepada ibu PKK dan masyarakat di wilayah RW 11 Desa Bojong Sawah. Hasil pelaksanaan kegiatan PKM di wilayah RW 11 Desa Bojong Sawah, yaitu Ibu-ibu PKK mampu menjelaskan, memahami dan meningkatnya kesadaran tentang pencegahan stunting dan membuat MPASI serta penyuluhan makanan tambahan untuk balita, juga pentingnya menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kata kunci: stunting; komunikasi informasi edukasi (KIE); PHBS

Abstract

Referring to the electronic pencatatan-pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), recording and reporting figures, the stunting rate that occurs in West Java is currently only 6.01%, with data by name by address of stunted toddlers as of 178,058 as of October 15, 2023, from the previous 183,440 toddlers in 2022, where in one of the villages, namely Bojongsawah Village, there are 24 stunted children under five. The purpose of community service activities (PKM) through kuliah kerja mahasiswa (KKM) is to prevent the incidence rate in toddlers. The method of implementing the activity is carried out through a participatory approach, observation and socialization, information communication and education through paper leaflets

for the manufacture of complementary foods starting from toddlers aged 0-23 months to PKK mothers and the community in the RW 11 area of Bojong Sawah Village. The results of the implementation of PKM activities in the RW 11 area of Bojong Sawah Village, namely PKK women are able to explain, understand and increase awareness about stunting prevention and making complementary foods and additional food counseling for toddlers, as well as the importance of implementing Clean and Healthy Living behaviors (PHBS).

Keywords: stunting; educational information communication (KIE); PHBS

PENDAHULUAN

Di Indonesia, stunting menjadi salah satu masalah kesehatan. Indonesia saat ini berada di peringkat ke lima mengenai kejadian stunting pada balita di dunia. Di negeri ini, stunting disebut kerdil, artinya ada gangguan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak pada anak (mengikuti Haryani et al., 2021). Stunting yang bercirikan tinggi yang tidak sesuai dengan usia anak, merupakan gangguan kronis masalah gizi. Anak stunting dapat terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran dan dipengaruhi banyak faktor, di antaranya sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, kekurangan mikro nutrien, dan lingkungan (Yuwanti et al., 2021).

Menurut Kementerian Desa (2017), stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan orang lain pada umumnya (Yuwanti et al., 2021; Haryani et al., 2021). Kondisi stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor gizi buruk, kurang pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi, masih terbatasnya layanan kesehatan, masih kurangnya akses makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi (Haryani et al., 2021; Dharmayani et al., 2022; Archda & Tumangger, 2019).

Gambar 1. Ciri-ciri Stunting Anak

Sumber : Kementerian Desa (2017); in Saadah & Kp (2020)

Dikutif dari Haryani et al., (2021:32), dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting diantaranya adalah jangka pendek terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh, sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) telah melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, bahwa angka stunting yang terjadi di Indonesia 2018 mencapai 30,8%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 37,2% pada tahun 2013 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Jumlah ini menurun namun masih berada di bawah kriteria *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan batasan prevalensi stunting suatu wilayah harus diangka kurang dari 20% (dikutip dari Rokom, 2023).

Merujuk pada angka pencatatan dan pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Elektronik (e-PPGBM), angka stunting di Jawa Barat saat ini hanya 6,01%, dengan data *by name by address* balita stunting sebanyak 178.058 per 15 Oktober 2023, dari sebelumnya 183.440 balita pada 2022 (dikutip dari Rilis Humas Jabar, 2023). Dimana relevansinya dengan pelaksanaan kegiatan ini, di salah satu Desa yaitu Desa Bojongsawah memiliki balita stunting 24 anak.

Atas dasar urgensi kontribusi untuk mengurangi permasalahan di atas, maka diperlukan langkah untuk pencegahan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi melalui selebaran kertas untuk pembuatan MPASI dimulai dari bayi berumur 0-23 bulan kepada masyarakat desa Bojongsawah, kecamatan Kebonpedes, kabupaten Sukabumi.

METODE

Pelaksanaan program KKM ini dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan partisipatif, artinya mitra binaan akan secara aktif dilibatkan dalam setiap tahapan dan kegiatan pembinaan yang dilakukan melalui pendidikan kesehatan tentang stunting, edukasi melalui selebaran kertas untuk pembuatan MPASI dimulai dari bayi berumur 0-23 bulan (misalnya mengikuti, Haryani et al., 2021; Julianti et al., 2023; Nurfadillah et al., 2023; Aulia et al., 2023; Husni et al., 2023; Supriatna et al., 2023).

Metode pelaksanaan dilakukan dengan: 1) observasi dan sosialisasi kegiatan dilaksanakan dengan pihak ibu-ibu PKK dan Masyarakat Desa Bojongsawah, kecamatan Kebonpedes Kab. Sukabumi; 2) penyuluhan kesehatan tentang pencegahan dihadiri oleh 20 % Ibu PKK Desa Bojongsawah; dan 3) edukasi selebaran kertas tentang pembuatan makanan MPASI dan makanan tambahan.

HASIL

Kegiatan pengabdian di laksanakan dalam beberapa Langkah yaitu penyuluhan Kesehatan tentang stunting, pemberian edukasi tentang pembuatan MPASI melalui selebaran kertas.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di lakukan dengan 1 tahap yaitu pada tanggal 20 Mei 2024 kegiatan ini di hadiri oleh 20 orang.

1. Observasi Lokasi dan Sosialisasi Kegiatan

Observasi Lokasi mitra yang telah di lakukan adalah dengan melihat Lokasi tempat pengabdian. Sosialisasi kegiatan di lakukan kepada ibu PKK dan Masyarakat setempat.

2. Penyuluhan Kesehatan tentang stunting

Penyuluhan Kesehatan di laksanakan pada tanggal 20 mei 2024, di lakukan sosialisasi Kesehatan dengan materi Stunting dan Pencegahannya dimana didalam bahan kajiannya membahas tentang pengertian, penyebab, pencegahan. Materi di sertai fakta yang nyata sehingga hararapan nya dapat menggambarkan bagaimana bentuk nyata stunting tersebut.

Penyuluhan dihadiri sebanyak 20 orang dan tampak antusias dengan mengajukan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan Dari hasil observasi setelah dilakukan terdapat beberapa ibu PKK dan Masyarakat yang tampak khawatir dan takut apabila terjadi stunting pada anak dan cucunya.

Gambar 2. Penyuluhan Kesehatan tentang Stunting

3. Edukasi pembuatan MPASI melalui selebaran kertas

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024. Pada kegiatan ini di jelaskan tentang pengertian makanan tambahan, fungsi, variasi, dan cara pembuatan makanan tambahan.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun (Depkes,2017)

Gambar 3. Pembagian Selebaran Cara Pembuatan MPASI

Hasil dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pencegahan stunting di Wilayah Desa Bojongsawah dilakukan melalui beberapa tahap yaitu observasi dan sosialisasi kegiatan, penyuluhan tentang stunting dan edukasi pembuatan MPASI dan penyuluhan makanan tambahan. Dari beberapa kegiatan tersebut dapat disimpulkan:

1. Observasi dan sosialisasi kegiatan dilaksanakan dengan pihak ibu-ibu PKK dan Masyarakat Desa Bojongsawah, kecamatan Kebonpedes Kab. Sukabumi.
2. Penyuluhan kesehatan tentang pencegahan dihadiri oleh 20 % Ibu PKK Desa Bojongsawah.
3. Edukasi selebaran kertas tentang pembuatan makanan MPASI dan makanan tambahan.

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat di wilayah RW 11 Desa Bojongsawah maka ibu-ibu PKK RW 11 mampu memahami dan memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pencegahan stunting dan membuat MPASI serta penyuluhan makanan tambahan untuk balita. Juga tentang pentingnya menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

DISKUSI

Stunting adalah tinggi badan yang kurang menurut umur ($<-2SD$), ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai

tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan di gunakan sebagai indikator jangka Panjang untuk gizi kurang baik pada anak (Wijayanti, 2018; Haryani et al., 2021; Mutianingsih et al., 2022).

Stunting dapat di diagnosis melalui Indeks Antropometrik tinggi badan menurut umur yang mencerminkan pertumbuhan linier yang di capai pada pra dan pasca persalinan dengan Indikasi kekurangan Gizi jangka Panjang, akibat dari gizi yang tidak memadai atau Kesehatan yang kurang (Lestari, 2021). Stunting merupakan pertumbuhan linier yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit. Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian. Kemampuan kognitif dan perkembangan motik yang rendah serta fungsi tubuh yang tidak seimbang (Haryani et al., 2021; Nurmalasari et al., 2020).

Stunting dapat mengakibatkan penurunan intelegensia (IQ), sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah (Wijayanti, 2018). Anak yang menderita Stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu dari aspek estetika, seseorang yang tumbuh proporsiona akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. Masalah Stunting menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang yaitu kurang energi dan protein, juga beberapa zat mikro.

Pemberian selebaran kertas untuk membuat MPASI pada Masyarakat guna pemberian makanan tambahan. Kemenkes (2016), kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Serta mengandung nilai Gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran (Haryani et al., 2021).

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ada dua macam yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan. Memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan Zat Gizi yang dibutuhkan oleh Balita. PMT Pemulihan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari balita. PMT pemulihan diberikan dalam bentuk makanan atau bahan makanan lokal. Hanya dikonsumsi oleh balita gizi buruk dan sebagai tambahan makanan sehari-hari bukan sebagai makanan pengganti makanan utama.

Makanan tambahan pemulihan diutamakan berbasis bahan makanan lokal. Jika bahan lokal terbatas dapat digunakan makanan pabrikan yang tersedia di wilayah setempat dengan memperhatikan kemasan, label dan masa kadaluwarsa untuk keamanan pangan. Diutamakan berupa sumber protein hewani dan nabati serta sumber vitamin dan mineral terutama berasal dari sayur dan buah. PMT pemulihan ini

diberikan sekali dalam satu hari selama 90 hari berturut-turut atau 3 bulan (Darubekti, 2021).

Makanan tambahan pemulihan dapat berupa pabrikan dan lokal. PMT pemulihan pabrikan merupakan makanan pendamping ASI dalam bentuk biskuit yang mengandung 10 vitamin dan 7 mineral. Biskuit hanya untuk anak usia 12-24 bulan melalui pengadaan Departemen Bina Gizi Masyarakat Depkes RI, dengan nilai gizi : energi total 180 kkal, lemak 6 gram, protein 3 gr (Ramadhan, 2011). Jumlah persajinya mengandung 29 gr karbohidrat total, 2 gr serat pangan, 8 gr gula dan 120 mg natrium. Adapun PMT pemulihan berbasis bahan makanan lokal ada dua jenis yaitu berupa Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk bayi dan anak usia 6-23 bulan dan makanan tambahan untuk pemulihan anak balita 24-59 bulan berupa makanan keluarga (Daniel et al., 2021).

PMT penyuluhan adalah makanan tambahan yang di berikan kepada balita yang disediakan oleh kader posyandu. Tujuan PMT penyuluhan adalah sebagai sasaran penyuluhan kepada orang tua balita tentang makanan kudapan (*snack*) yang baik diberikan untuk balita, dan sebagai sarana untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mendukung kesinambungan penyelenggaraan posyandu (Syafaqoh et al., 2023; Haryani et al., 2024).

Intervensi penyuluhan gizi pada ibu yang mempunyai anak usia 6-24 bulan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dalam pemberian MP-ASI. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan pemberian penyuluhan gizi dapat berpengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dalam memberikan MPASI terhadap anaknya (Kustiani & Misa, 2018; Fauziah et al., 2023; Haryani et al., 2021).

SIMPULAN

Kegiatan PKM dilakukan beberapa tahap yaitu observasi dan sosialisasi kegiatan, penyuluhan tentang stunting dan edukasi pembuatan MPASI dan penyuluhan makanan tambahan. Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat di wilayah RW 11 Desa Bojongsawah, maka diperoleh hasil dan luarannya ibu-ibu PKK RW 11 mampu menjelaskan, memahami dan meningkatnya kesadaran tentang pencegahan stunting dan membuat MPASI serta penyuluhan makanan tambahan untuk balita, juga pentingnya menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada tim pengabdian pelaksana kegiatan dan mitra terkait yang turut berpartisipasi pada berbagai tahapan pelaksanaan kegiatan KKM ini. Ketua LPPM STIE PASIM Sukabumi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kaprodi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan support dalam operasionalisasi dan pelaksanaan kegiatan. Kepada dosen pembimbing

lapangan (DPL) yang telah memberikan panduan dan masukan berharga dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa setempat yang telah memberikan izin dan dukungan penuh dalam melaksanakan kegiatan ini.

REFERENSI

- Archda, R., & Tumangger, J. (2019). Hulu-hilir penanggulangan stunting di Indonesia. *JPI Journal of Political Issues*, 1(1), 1-9. Diambil dari <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97671>
- Aulia, D., Nurcahyatulloh, L., Maryam, N. M. S., & Adawiyah, P. S. R. (2023). Penerapan Motivasi Belajar dalam Pengembangan Minat Bertani di Era Generasi Millennial. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 149-154. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/51>
- Daniel, D., Tone, K., Latief, A., & Nadir, M. (2021). Komitmen Pemerintah Daerah dalam Menangani Stunting pada Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. *Journal Pegguruang*, 3(1), 233-238. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i1.1631>
- Darubekti, N. (2021). Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1(1), 639-644. Diambil dari <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/200>
- Dharmayani, N. K. T., Putra, E. J., Syundari, N. S., Nurmayana, B., Agustina, I., Indrianingsih, N. I. M. G., Rohmati, E., Febriana, D., Christian, K. Y., & Saputra, R. A. (2022). Pencegahan Stunting Melalui Kegiatan Sosialisasi Hidup Sehat dan Makanan Bergizi di Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 1(2), 70-74. <https://doi.org/10.31596/jpk.v4i1.104>
- Fauziah, L. Z., Susanti, N., & Normila, N. (2023). Pengaruh Edukasi Gizi" Whatsapp Group" Terhadap Pengetahuan dan Praktik Pemberian Makanan Pendamping ASI. *Jurnal Endurance*, 8(3), 468-476. <https://doi.org/10.22216/jen.v8i3.2309>
- Haryani, S., Astuti, A. P., & Sari, K. (2021). Pencegahan stunting melalui pemberdayaan masyarakat dengan komunikasi informasi dan edukasi di wilayah Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 4(1), 30-39. <https://doi.org/10.31596/jpk.v4i1.104>
- Haryani, S., Astuti, A. P., & Sari, K. (2024). Implementasi Pijat Bayi sebagai Upaya Pencegahan Stunting pada Anak Balita di Wilayah Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT (IJCE)*, 6(1), 64-69. <https://doi.org/10.35473/ijce.v6i1.3153>
- Husni, R., Septian, S., Hendrawan, D. H., & Jaenudin, R. (2023). Kebonpedes Village:

- Public Awareness of Sustainable Food Security. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 155–162. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/53>
- Julianti, M., Konita, N., & Santi, N. (2023). Budidaya Tanaman Hidroponik dari Limbah Plastik Sebagai Sarana Pemanfaatan Pekarangan Rumah. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 135–142. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/52>
- Kemendes. (2016). *Gerakan PHBS Sebagai Langkah Awal Menuju Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses tanggal 29 Mei 2024, tersedia dari <https://ayosehat.kemkes.go.id/phbs>
- Kementerian Desa. (2017). *Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44 (8), 1–200. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Kustiani, A., & Misa, A. P. (2018). Perubahan Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Ibu Dalam Pemberian Mp-Asi Anak Usia 6-24 Bulan Pada Intervensi Penyuluhan Gizi Di Lubuk Buaya Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 5(1), 51–57.
- Lestari, P. P. (2021). Optimalisasi Asupan Gizi Dalam Upaya Mencegah dan Menurunkan Stunting Pada Bayi dan Balita Di Indonesia. *Madu: Jurnal Kesehatan*, 8(2), 90–95. <https://doi.org/10.31314/mjk.8.2.90-95.2019>
- Mutianingsih, R., Muliani, S., Supiana, N., Safinatunnaja, B. Q., Munawarah, Z., & Mawaddah, S. (2022). *Penyuluhan kesehatan dalam siklus hidup perempuan*. Penerbit NEM.
- Nurfadillah, N., Tika, N., Sulastri, R., & Lisnawati, H. D. (2023). Edukasi Kewirausahaan Guna Membangkitkan Jiwa Entrepreneur Masyarakat. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 143–148. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/49>
- Nurmalasari, Y., Anggunan, A., & Febriany, T. W. (2020). Hubungan tingkat pendidikan ibu dan pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada anak usia 6-59 bulan. *Jurnal Kebidanan*, 6(2), 205–211.
- Ramadhan, M. A. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan tidak naik (sT) pada baduta gakin setelah pemberian program MP-Asi kemenkes di kecamatan Pancoran Jakarta Selatan*. Diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/437>
- Rilis Humas Jabar. (2023). *Bey: 2024, Jabar Optimistis Mampu Turunkan Prevalensi*

“Stunting” Sesuai Target Nasional. Portal JABARPROVGOID. Diakses tanggal 20 Mei 2024, tersedia dari <https://jabarprov.go.id/berita/bey-2024-jabar-optimistis-mampu-turunkan-prevalensi-stunting-sesuai-target-nasional-11081>

Rokom, S. R. N. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*. Sehat Negeriku, Sehat Bangsa. Diakses tanggal 21 Mei 2024, tersedia dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>

Saadah, N., & Kp, S. (2020). *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Supriatna, A., Haikal, A. D., Suparman, D., & Nursamsi, H. (2023). *Kebonpedes Village: Utilization of House Yards Toward Food Security*. *JURNAL HASPI: JURNAL PENGABDIAN HASIL IMPLEMENTASI DAN DISEMINASI MASYARAKAT*, 2(2), 163-168. Diambil dari <https://ip2i.org/jip/index.php/haspi/article/view/55>

Syafaqoh, V. R., Sutejo, A., & Aji, R. I. (2023). *Perancangan Buku Panduan Anti Stunting sebagai Media Informasi dan Edukasi*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5371-5377. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14385>

Wijayanti, I. (2018). *Pekerjaan Ibu Di Luar Rumah Dan Tinggi Badan Ibu Bapak Pendek Sebagai Faktor Resiko Kejadian Stunting Pada Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Pemalang*. Universitas Muhammadiyah Semarang. Diambil dari <http://repository.unimus.ac.id/1976/>

Yuwanti, Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting pada balita di Kabupaten Grobogan*. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(1), 74-84. <https://doi.org/10.31596/jcu.v10i1.704>